

АРХИТЕКТУРА ВА ҚУРИЛИШ СОХАСИДАГИ РИВОЖЛАНИШЛАР

Мардонов Азизбек Бахром ўғли

Термиз давлат университети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6798014>

Аннотация. Президентимизнинг 2019 йил 2 февралдаги “Қурилиш материаллари саноатини тубдан такомиллаштириш ва комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида 2019-2021 йилларда умумий қиймати 1,3 миллиард, шу жумладан, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳисобига 692 миллион АҚШ доллари миқдорида амалдаги корхоналарни техник ва технологик янгилаш ҳамда янги корхоналар барпо этиш бўйича 67 та инвестиция лойиҳасини амалга ошириш вазифаси қўйилди

Калит сўзлар. Қурилиш, ислохот, ўзгариш, янгиланиш

Давлатимиз раҳбарининг 2019 йил 23 майдаги “Қурилиш материаллари саноатини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори соҳанинг яқин истиқболга мўлжалланган истиқболлари ва стратегиясини белгилаб берди. Унинг асосий мақсади тармоқни жадал ривожлантириш ва диверсификация қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, маҳаллий минерал хом ашё ресурсларини қайта ишлашга инвестицияларни жалб қилиш ва қурилиш материалларини экспорт қилиш ҳажмларини оширишга қаратилган. Бу вазифаларни ҳал этилиши натижасида 2025 йилга қадар ишлаб чиқариш ҳажмларини гулқоғозлар бўйича — 47 баробардан ортиққа, йиғилган паркет панеллари ва плиталари — 19 баробарга, ёғоч ва бошқа ёғочбоп материаллардан тайёрланган плиталар — 15 баробарга, газобетон блоклари — 7 баробарга, лак-бўёқ материаллари ҳамда энергия ва иссиқликни тежовчи флоат-технология асосида тайёрланган архитектура-қурилиш ойнаси — 4 баробарга, базальтдан тайёрланадиган композит арматура — 3 баробарга ва цемент бўйича — 2 баробарга ошириш кўзда тутилган.

Сармоя ва сифат – экспорт кафолати

Таҳлилларга эътибор қаратадиган бўлсак, айтиш мумкин ки кунда юртимизда 10 мингга яқин қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчи корхоналар фаолият юритмоқда. Бундан икки йил муқаддам бу борада 120 турдаги маҳсулот тайёрланган бўлса, бугунги кунда уларнинг сони 180 тадан ошди. “Ўзсаноатқурилишматериаллари” уюшмасига аъзо корхоналарининг ўзида жорий йилнинг январь-сентябрь ойларида 6

триллион сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилган, ўсиш суръати ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 112,8 фоизни ташкил қилган.

Таъкидлаш жоиз, соҳага инвестицияларни кенг жалб этиш орқали маҳсулот турларини кўпайтириш ва сифатни ошириш устувор вазифалар сирасига киради. Жумладан, 2020 йилнинг тўққиз ойида инвестиция дастурига асосан 27 та лойиҳа доирасида 228 миллион долларлик (103,6 фоиз) маблағлар, шу жумладан, 150,7 миллион доллар (100,5 фоиз) тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ўзлаштирилган. 2021 йилда дастурга асосан 32 та лойиҳа доирасидаги сармоялар 394,2 миллион долларга етиши, 284 млн доллар тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этилиши кўзланяпти.

Олиб борилаётган ишлар ва киритилаётган инвестициялар маҳсулот сифатини яхшилаш орқали соҳанинг экспорт салоҳиятини ҳам оширмоқда. Керамик плиткалар, сантехкерамика, гулқоғоз, қуруқ қурилиш аралашмалари, пишган ғишт, табиий тошдан ясалган пардозбоп плиталар, оҳак, полипропилен қувурлар, дераза ойнаси, фитинглар каби маҳсулотлар экспорт қилмоқда. 2016 йилда 55,3 млн. долларлик маҳсулотлар экспорт қилинган бўлса, 2019 йилда 2,3 баробар кўп қурилиш материаллари жаҳон бозорига чиқарилди. 2020 йил январь-сентябрь ойларида экспорт ҳажми 202,7 миллион долларни ташкил этди.

Цемент ва инновацион материаллар

Шу ўринда бир жиҳат эътиборни тортади. Кейинги йилларда хорижий компанияларнинг қурилишнинг ҳамиртуриши ҳисобланган цементга бўлган таклифи ортиб боряпти. Айни кезде юртимизда ҳам мазкур маҳсулотни ишлаб чиқариш борасида тизимли ишлар олиб борилмоқда. Бу йўналишга ихтисослашган 29 та корхона бўлиб, уларнинг йиллик қуввати йил охирига бориб 20 миллион тоннани ташкил қилади. Бунда “Қизилқумцемент”, “Оҳангаронцемент”, “Қувасойцемент”, “Бекободцемент” акциядорлик жамиятлари сингари йирик ишлаб чиқарувчиларнинг ҳиссаси катта. Тез орада яна 10 дан ортиқ янги цемент заводларини ишга тушириш режалаштирилган. Мазкур корхоналар Қорақалпоғистон Республикаси, Жиззах, Қашқадарё, Сурхондарё, Тошкент, Андижон, Фарғона ва Наманган вилоятларида барпо этилади.

Мисол тариқасида, Тошкент вилоятидаги “Оҳангаронцемент” АЖ ҳудудида қад ростлаётган улкан цемент заводи лойиҳасини олайлик. Ҳозирги кунда бу ерда ускуналарни ўрнатиш ва созлаш ишлари олиб борилмоқда. Умумий қиймати 160 миллион доллар бўлган ушбу лойиҳа амалга оширилгач, йиллик қуввати 2,4 миллион тоннага тенг бўлган

корхона ўз ишини бошлайди. Бу ерда 400 га яқин янги иш ўринлари яратилади.

Қорақалпоғистон Республикасида ҳам 2020-2021 йилларда цемент ишлаб чиқариш бўйича умумий қиймати 500 миллион доллар бўлган инвестиция лойиҳалари ишга туширилади. Бунинг натижасида умумий қуввати 3 миллион тонна бўлган Қораўзак туманидаги "Qarataw Cement Plant" ва Беруний туманида жойлашган "Caris Karakalpak cement" МЧЖ ХКларидир. Эътиборли жиҳати шундаки, янги цемент заводлари энергия тежамкор, муқобил энергия манбаида ҳам ишлайдиган, экологияга таъсири кам бўлган технологиялар билан жиҳозланмоқда.

Кейинги йилларда соҳани ислоҳ қилиш, корхоналар самарадорлиги ва салоҳиятини ошириш бўйича кўплаб ишлар амалга оширилди. Тармоқдаги ҳар бир корхона фаолияти танқидий таҳлил этилиб, маҳсулотлар сифатини ошириш, энергия тежамкор, инновацион қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ҳисобига таннархни пасайтириш чоралари кўриляпти.

Корхоналарда “рақамли технологиялар”ни қўллаш, инсон ҳаёти учун хавфли жараёнларда автоматизация даражасида оширилди. Қурилиш материаллари соҳасида янги йўналишлар ривожлантирилиб, бунга хорижий инвесторлар кенг жалб қилинди. Етакчи хорижий давлатлар қурилиш соҳасининг ривожланиш тенденциясидан келиб чиқиб, янги маҳсулотларни ўзлаштириш ва инновацияни жалб қилиш ўз самарасини бера бошлади.

Йилдан-йилга қурилиш материалларига бўлган талабнинг ортиб боришини инобатга олиб, жорий йилда архитектура-қурилиш ойнасини 23 миллион, кв.м, цементни 14,5, керамик плиткани 32 миллион квадрат метрга, санитар-техник буюмларни 650 минг дона, иссиқлик изоляцияси материалларини 67 тонна, 2,6 миллион ўрам, газобетон блокларини 1 миллион куб метрга етказиш режалаштирилган.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алишер Холмирзаев, Ўзбекистон Республикаси Президент Администрацияси ҳузуридаги Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази бош илмий ходими, Янги Ўзбекистон газетаси
2. www.lex.uz
3. www.ziyonet.uz